

МОЛОДЕЖНЫЕ ПАРЛАМЕНТЫ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

УДК 323

Г.А. Лактионов

На современном этапе в Российской Федерации законодательство, регулирующее молодежную проблематику, в большей степени развивается на уровне субъектов Российской Федерации. Анализ регионального законодательства показал, что более чем в 70-ти регионах законодательные акты не только приняты, но и доказали свою эффективность, а в некоторых регионах начался процесс их пересмотра и улучшения.

Молодежное парламентское движение является одной из форм привлечения представителей подрастающего поколения к участию в управлении государством, в решении общественно значимых проблем. Сегодня оно приобретает статус серьезной дискуссионной площадки для выработки новых идей развития России.

На федеральном уровне с 2001 г. действуют Общественная молодежная палата при Государственной Думе ФС РФ и Молодежная парламентская ассамблея при Совете Федерации ФС РФ, которые формируются из представителей региональных молодежных парламентов. Согласно рекомендациям Министерства образования и науки РФ и Федерального Собрания РФ при законодательных органах власти в большинстве субъектов Российской Федерации создаются и уже созданы молодежные парламенты (общественные молодежные палаты).

Первое заседание Молодежного парламента при Законодательном Собрании Ростовской области состоялось 10 декабря 2004 года. В ходе заседания был утвержден регламент Молодежного парламента, образованы 5 комиссий Молодежного парламента, рассмотрена инициатива Совета Общественной молодежной палаты при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации о ратификации Европейской хартии об участии молодежи в жизни муниципальных и региональных образований.

Молодежный парламент был создан на срок полномочий Законодательного Собрания Ростовской области. В состав молодежного парламента вошли молодые депутаты органов местного самоуправления в возрасте до 35 лет, члены молодежных консультативно-совещательных структур городов и районов Ростовской области, представители партий, представленных в Законодательном Собрании Ростовской области (в отношении 1 – 2,5) и по 1 представителю партий, представленных в Государственной Думе Федерального Собрания РФ, представители вузов, численность которых более 3000 чел. Постоянно действующим органом является Совет Молодежного парламента при Законодательном Собрании Ростовской области. Персональный состав Совета утвержден Распоряжением Председателя Законодательного Собрания Ростовской области.

Указанное внимание к вузовской молодежи неслучайно. Отраслью специализации юга России стала подготовка квалифицированных кадров. На

Юге Ростовской области находится 13,4% всех высших учебных заведений России, а с учётом филиалов даже 20,8%. В этих учреждениях обучается 13,3% всех российских студентов и выпускается 13,6% специалистов с высшим образованием. На юге России концентрируется 8,6% российских организаций, осуществляющих подготовку 10,8% всех аспирантов России, причём подготовка аспирантов происходит с большей эффективностью, чем в среднем по стране [1].

Важную роль в деятельности молодежного парламента играют специализированные комиссии, в деятельность которых вовлекаются различные структуры гражданского общества. Однако

65

участием в законотворчестве политические практики не ограничиваются, о чем чуть ниже мы поведем речь на конкретных примерах.

С ноября 2008 года активно приступило к работе *Молодежное региональное собрание Тюменской области*, обеспечивающее взаимодействие молодых депутатов всех уровней представительной власти Тюменской области в возрасте до 35 лет с органами государственной власти Тюменской области, общественными объединениями в целях формирования здоровой региональной политической элиты, которая бы учитывала потребности и интересы жителей Тюменской области, защищала их права и свободы и права общественных объединений при формировании и реализации региональной политики.

В Курганской области первыми представительными молодежными структурами при органах государственной власти стали Молодежное правительство Курганской области (действует с 1999 года) и Молодежный общественно-политический совет при Губернаторе Курганской области (действовал с 2000 по 2005 гг.).

Идея создания Общественной молодежной палаты при областной Думе высказана на встречах депутатов с молодежью. На научно-практической конференции «Молодежь, выборы, власть: опыт, проблемы и перспективы» (20 сентября 2006 г.) была принята рекомендация к законодателям сформировать молодежный парламент.

Депутаты областной Думы поддержали эти предложения. 27 февраля 2007 г. было принято постановление Курганской областной Думы о создании Общественной молодежной палаты. Общественная молодежная палата (далее ОМП) – это совещательный и консультативный орган при областной Думе. Она призвана участвовать в разработке основ государственной молодежной политики в Курганской области, осуществлять мониторинг законодательства и общественную экспертизу законопроектов [5].

Совершенствуются нормативные акты, касающиеся деятельности молодежных структур и на федеральном уровне. Так, в Положении об Общественной молодежной палате при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации в п. 2.1 основной целью Молодежной палаты является содействие деятельности Государственной Думы в области законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи [7]. Это представляется не достаточно верным. Общественные молодежные палаты, по

примеру Общественной Палаты РФ, должны иметь возможность проводить общественную экспертизу проектов всех законов, принимаемых в субъектах РФ.

Кроме того, важным моментом деятельности молодежных парламентов является достаточно жесткий контроль над их деятельностью со стороны «взрослого» парламентского органа. В Курганской области это начинается уже с момента избрания председателя Общественной молодежной палаты. Его кандидатура вносится на рассмотрение Общественной молодежной палаты Председателем Курганской областной Думы. Все заседания ОМП зависят от возможности и желания Курганской областной Думы. Для сравнения, Председатель Молодежной палаты при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры избирается путем открытого голосования общим собранием Молодежной палаты [8].

Анализируя Положение об ОМП при Курганской областной Думе, ФЗ «Об Общественной палате РФ» от 04.04.2005, а также деятельность молодежных парламентских структур в других регионах можно выявить основную проблему для молодежного парламентаризма – неопределенность в функциональном назначении. В большинстве своем молодежные парламенты в своей работе и уставных документах смешивают законодательные и исполнительные функции. Так, например, молодежный парламентский орган Челябинской области занимается в большей степени реализацией различных молодежных проектов, нежели законосовещательной деятельностью, дублируя тем самым деятельность комитета по делам молодежи при администрации.

Однако отталкиваясь от понятия «парламент» необходимо подразумевать исключительно законотворческую функцию.

66

Хотя и эта функция довольно условна, так как молодежные парламенты не имеют полномочий напрямую создавать правовые нормы, их деятельность сводится исключительно к разработке предложений и законопроектов, а также к мониторингу действующего регионального законодательства. Таким образом, более правильной формулировкой должна быть «общественная молодежная палата», а не «парламент». Однако и здесь не все гладко [5].

В формировании и реализации государственной молодежной политики государственный доклад «Положение молодежи и реализация государственной молодежной политики в Российской Федерации» выделяет следующие приоритетные направления:

1. Государственная поддержка молодых граждан в сфере образования, воспитания и развития, спорта, художественного и технического творчества и т.д.
2. Поддержка молодых граждан в отношении охраны их здоровья, в организации профилактики опасных заболеваний, в формировании здорового образа жизни.
3. Содействие обеспечению экономической самостоятельности молодых граждан и реализации их трудовых прав и обязанностей.
4. Государственная поддержка молодых семей.

5. Государственная поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в их социальном обслуживании, социальной реабилитации и адаптации.

6. Поддержка общественно значимых инициатив, общественно-политической деятельности молодежи.

В тоже время ситуация в сфере молодежной политики характеризуется неопределенностью и отсутствием конкретно поставленных задач на федеральном уровне и в регионах. В этой связи, создаются предпосылки для переноса центра молодежной политики на муниципальный уровень. Восприятие молодежи как дополнительной нагрузки на взрослое общество сменяется в обществе пониманием необходимости создания возможностей для реализации молодежных инициатив и осуществления инвестиций в развитие молодежной среды.

Цели деятельности молодежных парламентов на региональном и муниципальном уровнях, по мнению автора настоящей статьи, состоят в том, чтобы создавать рамочные условия:

- для улучшения условий жизни молодежи в регионе путем придания молодежным вопросам приоритетного характера в сотрудничестве органов власти разных уровней;
- для возрастающего участия молодежи в основной деятельности в рамках контактолитико-социальных сетей региона;
- для повышения внимания к молодежным вопросам в различных приоритетных сферах сотрудничества власти и гражданского общества;
- для укрепления чувства принадлежности молодых людей к региону посредством установления контактов через культурные и географические границы;
- для большей привлекательности региона для молодых людей путем улучшения их условий жизни с тем, чтобы молодежь оставалась в регионе или возвращалась в регион после окончания учебы.

Для эффективной реализации данных функций, по нашему мнению, необходимо соблюдать следующие общие положения (принципы) взаимодействия молодежных парламентских структур с законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации:

- органы государственной власти берут на себя обязательства по обучению членов молодежных парламентских структур основам социального управления, законодательства субъекта Российской Федерации, парламентской процедуры и разработки нормативных правовых актов;
- органы государственной власти обязуются создать необходимые и доста-

67

точные условия для легитимного и демократичного формирования молодежных парламентских структур, их функционирования и развития;

- молодежные парламентские структуры обязаны содействовать органам государственной власти в исполнении возложенных на них функций, проявляя разумную инициативу.

Как было уже отмечено выше, развитие молодежного парламентаризма и вовлечения молодежи в политические процессы в субъектах Российской Федерации предполагает необходимость создания и организации деятельности молодежных парламентов (дум, советов, палат, правительств и др.), творческий подход и инициативу со стороны тех, кто будет продвигать эту идею в субъектах Российской Федерации [2; 4; 6].

Действующие в субъектах Федерации молодежные парламенты и молодежные правительства – негосударственные, некоммерческие объединения с особым правовым статусом. В Федеральном законе «Об общественных объединениях» установлено, что он не распространяется на государственно-общественные объединения, являющиеся предметом отдельного законодательного регулирования. Такой закон не принят, но его принятие крайне необходимо.

На основании изложенного представляется необходимым закрепление на уровне устава (конституции) субъекта Российской Федерации статусных вопросов региональных общественных объединений, в том числе положение о том, что региональное молодежное общественное объединение – это объединение, созданное по инициативе молодых граждан в возрасте от четырнадцати до тридцати лет, состоящее преимущественно из таких граждан, сформировавших на аналогичных возрастных условиях выборные органы объединения, деятельность которого осуществляется в пределах территории одного субъекта Российской Федерации в целях представления интересов молодежи в органах власти, подготовки молодых кадров, просветительской деятельности и проведения иных социально значимых мероприятий [3].

Молодежные парламенты, будучи инновационными политическими структурами, ориентированы на пересмотр путей, которыми политическое участие должно осуществляться как в рамках иерархической, так и сетевой парадигмы. Сочетание указанных подходов достаточно важно для того, чтобы создать места политического самовыражения для молодых людей, желающих совместно работать над общественно значимыми проблемами. Проблема в электоральной и политической неграмотности молодежи, а также в дисфункциональных детерминантах, влияющих на политическое поведение молодежи.

Проблема, о которой далее пойдет речь, весьма актуальна для политической системы страны в целом, а также для понимания особенностей функционирования молодежных парламентских структур, в частности. Немногие из молодых людей или даже представителей старшего поколения имеют ментальное понимание системы организации в обществе политических и социальных структур, а также процессов, которые оказывают непосредственное влияние на повседневность. Большинство молодых людей неспособно объяснить, как экономика, политика, общество и культура работают; как каждодневные события сказываются на их политическом, экономическом и социальном положении. Политическая неграмотность не позволяет осуществлять молодым людям рефлекссию – как происходящие в обществе изменения структур и процессов могли бы вести к более справедливому,

демократическому и жизнеспособному устройству общественной жизни, как на региональном уровне, так и на уровне местных сообществ.

В стране де-факто отсутствует система общественно-политического образования взрослых людей, что самым негативным образом сказывается на способности граждан вносить вклад в управление социальными и политическими делами, не говоря уже о воспитании критически вос-

68

принимающих объективную действительность граждан, способных вносить конструктивные предложения по улучшению управления делами общества. Немногие обладают теоретическим и практическим пониманием существующих прав и обязанностей, а также механизмов решения неотложных социальных проблем. Политические деятели и широкая публика не расценивают политическое образование как инструмент воспитания гражданской ответственности.

Согласно господствующим в социальных науках взглядам, наступление эпохи постмодерна ускорило атомизацию общества, а также политическую эрозию традиционных учреждений, основ социального единства, солидарности в обществе в целом, а в молодежной среде особенно остро. В результате индивиды сталкиваются с новыми рисками и неуверенностью даже в ближайшем будущем. Особенно эти процессы отражаются на вступающей в жизнь молодежи, испытывающей ощущение экзистенциальной потери.

Молодые люди без идеологических и иных ориентиров обязаны выстраивать политическую идентичность, в условиях вызовов старой морали социалистического общества. Поскольку различие между общественной и политической культурой сглаживается, молодые люди используют новые формы политической активности.

Классические концепции демократии, ориентированные на популистские модели власти, в значительной степени вытесняются современными концепциями, в которых демократия является просто средством легитимации в общественном сознании технократических решений, глубинный смысл которых доступен только представителям правящей элиты. В то время как в идеале политическое образование, необходимое для осуществления полноценной демократии подразумевает потребность в свободных и равных гражданах активно участвующих в жизни сообщества, на практике такого не наблюдается. Молодежные парламентские структуры стремятся заполнить указанную лакуну, однако для этого необходимы ресурсные возможности, которые крайне ограничены.

Отметим, что деятельность молодежных парламентов не финансируется напрямую из бюджета. При проведении мероприятий определенные средства выделяются по линии Комитета молодежной политики соответствующей администрации. В свою очередь Комитет молодежной политики получает средства на указанные мероприятия в рамках утвержденных региональных целевых программ. Таким образом, даже по формальным признакам нельзя вести речь о существовании долгосрочных источников финансирования мероприятий проводимых молодежным парламентом в силу временной

ограниченности действий целевых программ. Такая ситуация приводит к возникновению противоречий между декларируемыми органами государственной и муниципальной власти принципами важности молодежного парламента и отсутствием финансового обеспечения.

Двусмысленность участия подростков и молодых людей в принятии политических решений обусловлена не недостатком возможностей, которые, как показывает деятельность молодежных парламентов, могут быть решены с использованием консультаций и иных форм политической социализации, а скорее двусмысленностью целей и задач которые формулируют для молодых людей политические акторы. С одной стороны молодежь стимулируют участвовать в политической деятельности, но с другой – участие в такой деятельности априори подразумевает завоевание власти, которой представители старшего поколения делиться не хотят.

Молодежные парламенты ориентируют на решение исключительно вопросов подрастающего поколения, однако сами молодые парламентарии, во всяком случае, определенная их часть, воспринимают подобную политическую стратификацию как не основанную на объективных факторах функционирования политической системы. При этом желательность свободы слова и политического самовыражения со стороны молодых парламен-

69

тариев приветствуется, но отсутствует понимание, что молодые люди сами должны организовать соответствующие политические процессы. Пока подростки и молодые люди расценивают государство как единственного защитника свободы слова, они будут сталкиваться с проявлениями политического плюрализма исключительно в теории. Соответственно, деятельность молодежных парламентов должна учитывать вышеуказанные диалектические противоречия.

Сверхзадачей для молодежных парламентов было бы стремление интеллектуально осмыслить институциональный кризис молодежной политики, реализуемой всеми акторами современного российского общества, а не только государственными структурами, имеющими дело с проблемами подрастающего поколения. Должно быть осуществлено описание и осмысление исторических феноменов молодежных структур в их конкретности, в социально-онтологической укорененности в общественном сознании. Анализировать и критически переосмысливать современную социально-политическую реальность означает для молодежных парламентариев шанс становиться неформальными молодежными лидерами, влияющими на политическую повестку дня. Без такой политической рефлексии практическая деятельность молодежных парламентов будет малоэффективной.

-
1. Высоков, В.В. Доктрина инновационного развития юга России [Текст] / В.В. Высоков // Эксперт Юг. – 2010. 24 мая. – №20 (109).

2. Европейская хартия об участии молодежи в жизни муниципальных и региональных образований, 1992; Молодежный парламент (Материалы круглого стола «Молодежный парламент - механизм реализации молодежной политики, интересов молодежи через участие в выборах всех уровней»: Практический опыт регионов.). – М.: Институт молодежи, 1999.
3. Мишунина, А.А. Особенности законодательного регулирования субъектами Российской Федерации молодежных общественных объединений [Текст] / А.А. Мишунина / Молодежь – будущее России: Материалы Всероссийской научно-практической конференции 19-20 ноября 2009 года (в 2-х частях, часть 1)/ под ред. Н.А. Ермаковой, В.В. Майера, Т.В. Надейкиной, В.А. Рейна, Г.Н. Силуковой. – Тюмень: Тюменская областная Дума, Правительство Тюменской области, Тюменский государственный университет, Тюменский государственный нефтегазовый университет, ООО «Вектор Бук», 2009.
4. Молодежное правительство Ярославской области: Сборник нормативных документов и рабочих материалов Губернаторской кадровой программы «Молодежное правительство Ярославской области». – 2-е изд., доп. Ч.1 и 2. – Ярославль, 2002.
5. Оплетаев, В.С. Проблемы молодежного парламентаризма в России на примере общественной молодежной палаты при Курганской областной думе [Текст] / В.С. Оплетаев / Молодежь – будущее России: Материалы Всероссийской научно-практической конференции 19-20 ноября 2009 года (в 2-х частях, часть 1)/ под ред. Н.А. Ермаковой, В.В. Майера, Т.В. Надейкиной, В.А. Рейна, Г.Н. Силуковой. – Тюмень: Тюменская областная Дума, Правительство Тюменской области, Тюменский государственный университет, Тюменский государственный нефтегазовый университет, ООО «Вектор Бук», 2009.
6. Подготовка и проведение учебно-деловой игры «Выборы» (практические рекомендации). – М., 2001.
7. Положение об Общественной молодежной палате при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.spbustavsud.ru/printdoc?tid=&nd=901936898&prevDoc=9012158> (дата посещения: 16.10.2009).
8. Положение об Общественной молодежной палате при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры четвертого созыва / Официальный сайт Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dumahmao.ru/right/publicyouthchamber/obSveden/obSveden_2.html#3. (дата посещения: 16.10.2009).